

Note Flash du SIES

MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE
ET DE L'INNOVATION

Enseignement supérieur, Recherche & Innovation

N°24

Novembre 2019

Inscriptions des nouveaux bacheliers entrant en première année à l'université en 2019-2020

À la rentrée 2019, selon les données provisoires établies au 20 octobre, 270 500 nouveaux bacheliers sont inscrits en première année de cursus licence à l'université, hors inscriptions simultanées en licence et en CPGE. Cet effectif est en baisse de 1,8 % par rapport à l'année précédente, fléchissement plus important que celui du nombre de bacheliers généraux et technologiques à la session de juin 2019.

Légère baisse des nouveaux bacheliers inscrits à l'université en 2019-2020, selon les données provisoires, qui suit une forte hausse à la rentrée précédente

À la rentrée 2019, selon les données provisoires établies au 20 octobre, 270 500 nouveaux bacheliers sont inscrits en première année de cursus licence à l'université, hors inscriptions prises parallèlement en licence et en CPGE. Ces effectifs sont en baisse de 1,8 % par rapport aux données provisoires établies à la même date pour l'année universitaire 2018-2019. On observait une hausse de 7,2 % l'an dernier, en lien avec le boom des naissances de l'an 2000.

La baisse du nombre d'inscriptions de nouveaux bacheliers se retrouve aussi bien en IUT (-1,6 %) que dans les autres formations universitaires (-1,8 %).

Parmi les nouveaux bacheliers inscrits à l'université en première année de cursus licence, 80,8 % sont titulaires d'un baccalauréat général (+0,3 point par rapport à 2018), 15,6 % d'un baccalauréat technologique (-0,1 point) et 3,6 % d'un baccalauréat professionnel (-0,2 point).

Une baisse de tous les types de bacheliers, quelle que soit la filière...

Les évolutions observées à l'université par série de baccalauréat reflètent généralement celles constatées sur le nombre de lauréats, avec quelques nuances. Les bacheliers généraux poursuivent un peu moins à l'université. Leur effectif baisse de 1,3 % à l'université hors IUT et de 1,9 % en IUT, alors que le nombre de bacheliers généraux à la session de juin 2019 faiblit de 0,9 %. La baisse des inscriptions est sensible dans la série scientifique. L'évolution des inscrits à l'université hors IUT est de -2,6 % (-2 400 étudiants), avec un nombre de lauréats inférieur de 2,0 % à ce qu'il était en 2018. Leur baisse en IUT est légèrement moins marquée : -1,9 %, soit -600 inscrits. Les évolutions du nombre de bacheliers littéraires et économiques inscrits à l'université à la rentrée 2019 sont proches de celles des lauréats de ces séries. Le nombre de nouveaux

bacheliers littéraires inscrits à l'université hors IUT baisse de 1,0 % (- 400), alors que le nombre de lauréats de cette série fléchit de 0,9 % à la session de juin 2019. Ils sont très peu nombreux à s'inscrire en IUT (800). L'effectif des bacheliers économiques est quasi-stable en université hors IUT (+ 0,4 %) et en IUT (-0,4 %), comme le nombre de bacheliers de cette série (+0,7 %).

Répartition par bac des nouveaux entrants dans les universités françaises

	Année universitaire		Évol. (en %)
	2018-2019	2019-2020	
Université hors IUT	224 400	220 300	-1,8
Nouveaux bacheliers généraux	188 600	186 100	-1,3
<i>dont bac S</i>	92 700	90 300	-2,6
<i>bac ES</i>	61 500	61 700	0,4
<i>bac L</i>	34 500	34 100	-1,0
Nouveaux bacheliers technologiques	26 000	25 100	-3,4
Nouveaux bacheliers professionnels	9 800	9 100	-6,9
IUT	51 000	50 200	-1,6
Nouveaux bacheliers généraux	33 400	32 400	-1,9
<i>dont bac S</i>	20 300	19 700	-2,6
<i>bac ES</i>	11 900	11 900	-0,4
<i>bac L</i>	900	800	-6,7
Nouveaux bacheliers technologiques	17 100	17 000	-0,7
Nouveaux bacheliers professionnels	800	800	-5,4
Total	275 400	270 500	-1,8

Source : MESRI-SIES / Enquête 20 – données provisoires au 20 octobre

Le nombre de lauréats du baccalauréat technologique a très légèrement faibli en 2019 par rapport à 2018 : -0,3 % à la dernière session ; selon les données provisoires, leurs inscriptions reculent aussi légèrement en IUT (-0,7 %) ; en revanche, elles diminuent nettement dans les autres formations universitaires (-3,4 %).

Les nouveaux bacheliers professionnels, déjà peu nombreux en IUT (800), voient leur effectif diminuer plus fortement (-5,4 %) que celui des lauréats 2019 (-3,3 % à la session 2019). Ils poursuivent également

beaucoup moins à l'université hors IUT (- 6,9 %), ce qui constitue une accentuation de la tendance observée depuis 7 ans.

...ou la discipline, sauf en droit

Selon les données provisoires, après la croissance générale de l'an passé, les nouveaux bacheliers sont moins nombreux cette année dans toutes les disciplines universitaires, à l'exception des inscrits en droit. Dans cette discipline, ils sont 2,3 % de plus à la rentrée 2019.

Après la forte augmentation de 15,7 % l'année précédente en sciences économiques, gestion et administration économique et social (AES), les nouvelles inscriptions diminuent de 2,5 %. Les effectifs en Sciences diminuent également de 3,1 % à cette rentrée, après une hausse marquée (+9,4 %) en 2018.

C'est en STAPS (Sciences et techniques des activités physiques et sportives), que le nombre de nouveaux bacheliers diminue le plus fortement puisqu'ils sont 7,5 % de moins en 2019-2020, après une évolution positive de 9,4 % en 2018-2019. Les disciplines d'arts, lettres, langues, sciences humaines et sociale (SHS) connaissent une diminution (-1,7 %) beaucoup moins marquée que dans les autres disciplines.

Inscriptions des nouveaux bacheliers dans les universités françaises par groupes disciplinaires

Groupes disciplinaires	Année universitaire		Évol. (en %)
	2018-2019	2019-2020	
Droit	34 100	34 900	2,3
Economie, AES	25 500	24 900	-2,5
Arts, Lettres, Langues, SHS	76 900	75 700	-1,7
Sciences, STAPS	51 300	49 000	-4,6
...dont Sciences	34 300	33 300	-3,1
...dont STAPS	17 000	15 700	-7,5
Santé	36 600	35 900	-1,8
Interdisciplinaire	-	100	
Université hors IUT	224 400	220 300	-1,8
IUT	51 000	50 200	-1,6
Total	275 400	270 500	-1,8

Source : MESRI-SIES / Enquête 20 – données provisoires au 20 octobre

C'est également le cas pour les disciplines de santé, dont les évolutions sont plus mesurées : les néo-bacheliers y sont en baisse de 1,8 % après une légère hausse en 2018 (+1,5 %).

Diane MARLAT
Cyrielle PERRAUD-USSEL
MESRI-SIES

Les nouveaux entrants à la rentrée 2019

Les nouveaux entrants en première année de cursus licence à l'université sont des nouveaux bacheliers mais également des bacheliers des années antérieures - reprenant leurs études ou inscrits précédemment dans le supérieur hors universités - et des étudiants dispensés du baccalauréat (dont 69 % sont des étudiants étrangers en mobilité internationale).

Les inscriptions à l'entrée à l'université de titulaires d'un baccalauréat obtenu avant 2019 sont très dynamiques : +16,6 % entre les rentrées 2018 et 2019. Ils ont, comme les néo-bacheliers, candidaté aux formations universitaires via la plateforme Parcoursup. L'évolution observée résulte sans doute du boom démographique observé l'an passé. Les étudiants étrangers en mobilité internationale sont plus nombreux à entrer à l'université qu'ils ne l'étaient en 2018 : +3,3 %.

Les nouveaux entrants à l'université à la rentrée 2019

	2018-2019	2019-2020	Evol.
Nouveaux entrants	324 700	324 900	0,1%
Nouveaux bacheliers	275 400	270 500	-1,8%
Bacheliers des années antérieures	26 800	31 300	16,6%
Dispensés	22 500	23 100	2,7%
Etrangers en mobilité internationale	19 000	19 500	3,3%

Source : MESRI-SIES / Enquête 20 – données provisoires au 20 octobre 2019

Sources : enquête auprès des universités qui porte sur les nouveaux inscrits au 20 octobre en 1^{ère} année de cursus licence, dite « enquête 20 ». L'enquête est une enquête « flash » sur 3 jours. A cette date, les informations remontées par les universités sont encore provisoires et susceptibles d'évoluer.

Les données définitives et globales pour l'année 2019-2020 seront issues de l'enquête « inscriptions » du système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE Universités) du 15 janvier 2020.

Champ : 65 universités - soit France entière hors Nouvelle-Calédonie + Corse et CUFR de Mayotte (résultats inexploitable cette année) -, de l'université de Lorraine, de l'Institut national universitaire d'Albi, de l'IEP de Lyon et des Comues Université Paris-Saclay et Paris-Sciences-Lettres sur leur champ d'accréditation.

La comparaison avec les résultats analogues de l'enquête 20 d'octobre 2018, effectuée tout au long de cette note, doit être interprétée avec prudence car elle peut être faussée par des « effets de calendrier », les inscriptions n'étant pas forcément effectuées au même rythme que l'an passé dans les différents établissements. Le caractère provisoire des données et des évolutions calculées est plusieurs fois rappelé.

Les effectifs des tableaux sont arrondis, c'est pourquoi certaines évolutions ne sont pas raccord avec les effectifs affichés.